

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АНАМНЕЗОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Худоярова Г.Н.

Хусенова Рухшона

(студент лечебного факультета)

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10320802>

Аннотация. Язвенная болезнь это - заболевание с образованием язв, при язве двенадцатиперстной кишки правее и выше пупка или справа на уровне пупка. Симптом мышечной защиты как результат перипресса или пенетрации язвы в соседний орган. Положительный симптом Менделя – при поколачивании над областью проекции язвы отмечается болезненность. Спастически сокращенная сигмовидная кишка. Со стороны нервной системы обращает внимание признаки нервной возбудимости: блеск глаз, потливость, дермографизм.

Ключевые слова: клинко-эндоскопическое исследование, язвенной болезни, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, язвообразования.

Целью работы: Выяснить эндоскопические данные и клинические особенности язв двенадцатиперстной кишки: исследование эндоскопии у пациентов с анамнезом заболевания.

Материалы и методы исследования. На базе городской клинической больницы обследовано 107 студентов ВУЗОВ г. Самарканда язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в возрасте от 18 до 25 лет из них 28 девушек и 82 парня. Всем студентам проведено клинко-эндоскопическое исследование. Давность заболевания до 1 года -5, до 5 лет -73, более 5 лет -32.

Основной жалобой явилось боль в пилородуоденальной зоне (88,2%) боли усиливались через 1,5-2 ч после еды, особенно после - полуночи. отмечалось изжога и отрыжка, она сопровождалась ощущением кислоты или горечи во рту, метеоризм и запоры (8,6%), неприятный привкус во рту (5%).

Обострения связывали нарушением ритма и режима питания. Сезонность обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у студентов ВУЗОВ отмечалось весенне-осеннее (64%) и во время сессий и экзаменов (36%).

Результаты. Эндоскопическое исследование проведено всем больным. Язва выявлено в различных отделах двенадцатиперстной кишки (в луковице, на передней и задней стенке). Эндоскопическая картина чрезвычайно разнообразна. Такое течение чревато развитием тяжелых осложнений, таких как перфорация стенки ДПК с последующим перитонитом, скрытое кровотечение и анемия. Типичная клиническая картина язвенной болезни двенадцатиперстной кишки – это характерный болевой синдром.

Боль чаще всего умеренная, тупая. Выраженность боли зависит от тяжести заболевания. Локализация, как правило, с эпигастрии, под грудиной. Иногда боль может быть разлитой в верхней половине живота. Возникает зачастую ночью (в 1-2 часа) и после продолжительных периодов без приема пищи, когда желудок пуст. После приема пищи,

молока, препаратов наступает облегчение. Но чаще всего боль возобновляется после эвакуации содержимого желудка.

Боль может возникать по несколько раз в день на протяжении нескольких дней (недель), после чего самостоятельно проходит. Однако с течением времени без должной терапии рецидивы учащаются, и интенсивность болевого синдрома увеличивается. Характерна сезонность рецидивов: обострения чаще возникают весной и осенью. У обследованных студентов язва преимущественно локализовалась в луковице и на задней стенке двенадцатиперстной кишки. течение язвенной болезни иногда практически бессимптомное либо с незначительными проявлениями. Размеры язвы колебались от 0,3 до 0,9 см. Размеры язвы не зависят от их локализации. В луковице язвы были различной формы: округлой, овальной и неправильной формы, на фоне гиперемированной и отечной слизистой оболочки луковицы. В большинстве случаев из обследованных, имело место кровоизлияние в слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, от мелких пурпур до крупных пятен.

Выводы. Большое значение в реабилитации больных ЯБ имеет психотерапия (внушение уверенности в полном выздоровлении и восстановлении трудоспособности, борьба с вредными привычками, психологическая подготовка к трудовой деятельности и т. д.). Больной должен соблюдать режим дня и питания. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки встречалась чаще у парней особенно, в начальных курсах. Обострение отмечалось весеннее – осенний и в период экзаменационных сессий, причиной обострения явилось не соблюдение ритма и режима питания, а также, возникновение психосоматического нарушения, является одним из факторов язвообразования у студентов. У большинство больных боли отмечались в ночное время. Эндоскопическими критериями активности язвенного процесса являются выраженность воспалительных процессов в слизистой оболочке и наличии язвы различных размеров.

References:

1. Худоярова Г. Н., Хасанова Дурдона, Ибрагимов Сохиб, & Асроржонова Зулфизар. (2023). ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 59–64. Retrieved from
2. Худоярова Г. Н., Баротов И. Свойства выделенных из эхинококковой жидкости штаммов белых стафилококков при грибов рода раесиломицес инфекции //best scientific research-2023. – 2022. – т. 1. – №. 1. – с. 235-237.
3. Худоярова Г.Н., Сувонов Азизбек, Урокова Ферузабону, & Усмонова Севара. (2023). СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ . Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 85–87. Retrieved from
4. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#) Teikeyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616
5. Х.Г. Нурмаматовна. [ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ](#). "Экономика и социум" 112 (9), 6

6. Вахидова А.М., Балаян Э.В. (2017) Грибы рода *Raecilomyces* и их роль в развитии эхинококкоза. Актуальные научные исследования в современном мире. № 3-3 (23). С. 43-50.
7. Вахидова А.М., Мурадова Э.В., Худоярова Г.Н. (2019) Экспериментальный эхинококкоз у поросят. В сборнике: Молодежь и медицинская наука в XXI веке. Сборник трудов XX Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. С. 165-166.
8. Шайкулов Х. Ш., Худаярова Г. Н. Развитие кишечных расстройств у детей грудного возраста, вызванных различными микроорганизмами и гельминтами //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. 5.
9. Вахидова А. М. и др. Бактериологическая характеристика эхинококковой жидкости //OPEN INNOVATION. – 2018. – С. 250-252.
10. Худоярова Г. Н., Баротов И. Ш., Бойназаров С. Ш. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 400-402.
11. Худоярова Г. Н. и др. МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ ОСТРАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. – 2023.
12. Вахидова А., Худоярова Г., Муратова З. ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 68-75.
13. Худоярова Г. Н., Баротов И. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТАФИЛОКОККОВ ВЗЯТЫХ У СОЛДАТ ВОЕННО ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 25. – №. 3. – С. 163-167.
14. Mamatkulovna V. A. et al. Nematodofauna of Retain Plants and Their Seasonal Dynamics //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 5455-5462.
15. Muratova Z.T., Vakhidova A.M, Askarova J.R., Sobirjonova M.J. (2021) Main causes, transmission routes, diagnostics and echinococcosis treatment //Features of the development of modern science in the pandemic's era. – Т. 1. – №. 3. – С. 64-69.
16. Вахидова А., Худоярова Г., Муратова З. ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 68-75.
17. Xudjanova M., Vaxidova A. DYNAMICS OF STAGES OF BLOOD COAGULATION IN KORAKOL SHEEP IN VARIOUS EXPERIMENTAL HELMINTHOSIS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 661-667.
18. Vahidova A. M. et al. Properties of Stamms of Golden Staphylococcus Aureus Taken From People in Rural Areas in Winter Conditions //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 43-44.
19. Mamatkulovna V. A., Vladimirovna M. E., Mammadov A. N. Properties of Strains of Staphylococcus Aureus Taken From People in Rural Areas in Winter Conditions //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 92-94.
20. Xudjanova M., Vaxidova A. ТУРЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГЕЛЬМИНТОЗЛИ ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИДА ҚОН ИВИШ БОСҚИЧЛАРИ ДИНАМИКАСИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 661-667.

21. Yunusov K., Achilov O., Ibragimov F. VETERINARY SANITARY EVALUATION OF CATTLE INFECTED WITH ECHINOCOCCOSIS //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 62-69.
22. Achilov O., Hasanov S., Yulchiev J. IMPROVING MEAT INSPECTION AND CONTROL ON THE SLAUGHTERHOUSE IN UZBEKISTAN //Financed by the Erasmus+ programme of the European Union The conclusions and view expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect an official view of the European Commission. – 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY